

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

OLEH:
AULA RAJIYAH
NIM. 180101110045

DOSEN PENGAMPU :
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.Pd

ASISTEN DOSEN :
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Divisi Magnoliidae.

Tanggal/Hari : Rabu , 12 Februari 2020

Tempat : Laboraturium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau/silet
2. Bahan :
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
 - c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
 - d. Sirih (*Piper betle* L.)
 - e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau tera.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti

duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkál'daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada' permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian..bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat penbelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamatai dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Anak Kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode kretaseus bawah. Bunga pada umumnya mempunyai beberapa tepal, sering terdiferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal. Stamennya banyak, dan masak dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau "crassinucellate".

Contih ordo Magnoliales, *Annona muricata* L., *Annona squamosa* L., *Canarium odoraum* Baill.

Gambar 8. *Annona muricata* L.

Gambar 9. *Annona squamosa* L.

Gambar 10. *Canarium odoratum* Baill.

Gambar 11. *Piper betle* L.
(Ordo Piperales)

Gambar 12. *Nymphaea lotus* L.
(Ordo Nymphaeales)

Magnoliales adalah ordo terbesar. Tumbuhan yang termasuk ke dalam Anak Kelas Magnoliidae mempunyai senyawa-senyawa kimia untuk pertahanan diri, sebagian taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin.

Divisio Magnoliophyta (Angiospermae) mempunyai sifat-sifat utama yaitu:

1. Adanya trakea dalam xylem.
2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar).
3. Pembuahan ganda.
4. Karpel yang menutup.

D. HASIL PENGAMATAN

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Akar

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Cabang akar

b. Serabut akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Cabang akar

b. Serabut akar

(Sumber : Luna, 2016)

b. Batang

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

(Sumber : Bima, 2017)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun

(Sumber : Vina, 2017)

d. Bunga

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Mahkota
- b. Benang sari
- c. Putik

2) Literatur

Keterangan :

- a. Benang sari
- b. Putik
- c. Kelopak bunga
- d. Mahkota

(Sumber : Naila, 2019)

e. Buah

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endocarpium

2) Literatur

(Sumber : Vita, 2017)

Keterangan :

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endocarpium

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Akar

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar

(Sumber : Doni, 2019)

b. Batang

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Kasar

2) Literatur

Keterangan :

a. Kasar

(Sumber : Didi, 2017)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

a. Helaian daun

b. Ujung daun

c. Tepi daun

2) Literatur

Keterangan :

a. Helaian daun

b. Ujung daun

c. Tepi daun

(Sumber : Maya, 2018)

d. Bunga

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Kelopak bunga

2) Literatur

Keterangan :

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga

(Sumber : Sinta, 2018)

e. Buah

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Endokarpium
- b. Eksokarpium
- c. Mesokarpium

2) Literatur

Keterangan :
a. Eksokarpium
b. Biji
c. Endokarpium

(Sumber : Yeni, 2012)

f. Biji

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :
a. Biji

2) Literatur

Keterangan :
a. Biji

(Sumber : Gunawan, 2017)

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Akar

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Cabang akar

c. Rambut akar

(Sumber : Supono, 2013)

b. Batang

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Kasar

2) Literatur

Keterangan :

a. Kasar

(Sumber : Febi, 2015)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

a. Ujung daun

b. Tepi daun

c. Helaian daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun

(Sumber : Barak, 2018)

d. Bunga

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Kelopak bunga

2) Literatur

Keterangan :

- a. Kelopak bunga

(Sumber : Sasa, 2018)

e. Buah

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Eksokarpium
- b. Biji
- c. Mesokarpium

2) Literatur

Keterangan :

- a. Biji
- b. Eksokarpium
- c. Mesokarpium

(Sumber : Gina, 2017)

e. Biji

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Biji

2) Literatur

Keterangan :

a. Biji

(Sumber : Keke, 2017)

4. Sirih (*Piper betle* L.)

a. Akar

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Rambut akar
- b. Pangkal akar

(Sumber : Vivi, 2015)

b. Batang

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Beralur

2) Literatur

Keterangan :

a. Beralur

(Sumber : Yuni, 2015)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

a. Tepi daun

b. Helaian daun

c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan :

a. Tepi daun

b. Helaian daun

c. Ujung daun

(Sumber : Bobo, 2018)

d. Bunga

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Benang sari
- b. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan :

- a. Benang sari
- b. Tangkai bunga

(Sumber : Kamila, 2016)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Akar

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar

2) Literatur

Keterangan :
a. Pangkal akar
b. Cabang akar
c. Rambut akar

(Sumber : Juniati, 2015)

b. Batang

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :
a. Licin

2) Literatur

Keterangan :
a. Licin

(Sumber : Yulia, 2018)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

a. Helaian daun

b. Tepi daun

2) Literatur

Keterangan :

a. Helaian daun

b. Tepi daun

(Sumber : Firda, 2018)

d. Bunga

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Benang sari

b. Mahkota bunga

2) Literatur

Keterangan :

a. Benang sari

b. Mahkota bunga

(Sumber : Kamila, 2018)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga Pukul Empat
1	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Kladodia	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar, beralur	Kasar	Licin	Beralur	berbulu
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	-	-
5	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Tipis lunak	Tipis seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau tua	-	Hijau muda	Hijau
6	Sifat bunga					

	Bagian bunga	Strobilus	Tidak lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	Daun pemikat	-	-	-
7	Sifat buah	-	Sejati majemuk	-	-	-

E. ANALISIS

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Sub class	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Species	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.

Sumber : (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) merupakan tumbuhan yang termasuk dalam ordo Magnoliales dari famili Annonaceae. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki habitus pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Periodisitas tanaman kenanga adalah pirenial, yakni tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun. Tanaman kenanga mempunyai akar berbentuk akar tunggang (*Radix primaria*), yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki percabangan monopodial karena batang pokok selalu terlihat

jelas, karena lebih besar dari pada cabang-cabang yang lain. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang kasar.

Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki tata letak daun yang tersebar. Daun kenanga termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Syarat daun lengkap yaitu mempunyai helaian daun, pelapah daun dan tangkai daun. Bentuk daunnya jorong yaitu perbandingan panjang dan lebar (2:1 cm). Pangkal daun kenanga membulat, ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata, dengan urat daun berbentuk menyirip. Tekstur daun kenanga ini licin. Warna daun kenanga adalah hijau tua. Bagian bunga kenanga ini lengkap serta sifat buah sejati.

Menurut Sunanto (1993) menyatakan bahwa tanaman kenanga bisa mencapai tinggi 38 m. Daunnya berbentuk agak bulat dan ujungnya meruncing, bertulang menyirip, bersisi merata atau tepi daunnya rata. Bunga berbentuk bintang, berwarna hijau saat masih muda dan berwarna kuning setelah masak (tua). Bunga berbau wangi, berada tunggal atau berkelompok pada tangkai bunga dengan jumlah 3-4 kuntum, bagian kelopak bunga berjumlah 3 berbentuk lidah yang bertaut pada dasarnya, setelah tua mahkota pada umumnya berjumlah kadang 8-9 berbentuk pita. Benang sari berjumlah banyak bertangkai pendek dan tersusun dalam gulungan spiral. Bakal biji berjumlah banyak dan menyebar pada sisi-sisinya, putik pendek, berkepala bundar dan berlendir.

Ekstrak bunga kenanga berfungsi sebagai obat malaria. Bunga kenanga digunakan sebagai pewangi minyak klentik yang umumnya digunakan sebagai minyak rambut. Kayu kenanga kebanyakan digunakan untuk membuat batang korek api. Selain itu kulit batang kenanga dapat digunakan untuk membuat salep penyakit kudis, mengobati busung air, dan pembesaran limfa.

Kunci Determinasi

1b	Tumbuh- tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang ke serong ke atas.	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain.....	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135

135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b	Susunan tulang daun menjari dan menyirip	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b	Cabang tidak demikian.....	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri temple (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan.....	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....	50. Annonaceae

Fam 50. Annonaceae (Sebangsa sirsak)

1a	Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing.....	1. Canangium
----	--	---------------------

Kunci determinasi kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

1-1b - 2 -2b -3 - 3b - 4-4b -6-6b -7-7b -9-9b -10-10b -11-11b -12-12b -13- 13b -14-14a -15-15a - 109- 109b - 119 -119b -120-120b - 128-128b -129- 129b -135-135b -136-136b -139-139b -140-140b -142-142b -143-143b - 146-146b -154-154b -155-155b -156-156b -162-162b -163-163a -164- 164b -165-165b -166-166a -	50. Annonaceae.
--	------------------------

50. Annonaceae. 1a - 1. *Canangium* - 1a. *Canangium odoratum* Baill.

1. *Canangium*

Pohon, tinggi 10-40 m. Daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, • dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat s atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5 – 14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk di ketiak, berbunga 2-5, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5 - 7,5 cm, hijau, kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, coklat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7- 15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik, panjangnya +2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5- 1.200 m. Kenanga, Ind, Kananga, S, J, Md, Wangsa, J.

Canangium odoratum Baill.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Sub class	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Species	: <i>Annona muricata</i> L.

Sumber : (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan tumbuhan yang termasuk dalam ordo Magnoliales dari famili Annonaceae. Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki habitus pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Periodisitas pohon sirsak adalah pirenial, yakni tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun. Pohon sirsak mempunyai akar berbentuk akar tunggang (*Radix primaria*), yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki percabangan monopodial karena batang pokok selalu terlihat jelas, karena lebih besar dari pada cabang-cabang yang lain. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang kasar.

Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki tata letak daun yang berseling. Daun sirsak termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Syarat daun lengkap yaitu mempunyai helaian daun, pelapah daun dan tangkai daun. Bentuk daunnya memanjang yaitu perbandingan panjang dan lebar ($2\frac{1}{2}$ - 3 : 1 cm). Pangkal daun sirsak tumpul, ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata, dengan urat daun

berbentuk menyirip. Tekstur daun sirsak ini licin mengkilap. Warna daun sirsak adalah hijau tua. Bagian bunga sirsak ini lengkap serta sifat buah sejati majemuk, yakni buah yang berasal dari suatu bunga majemuk, yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah, tetapi setelah menjadi buah tetap berkumpul, sehingga seluruhnya tampak seperti satu buah saja.

Menurut Syamsuhidayat dan Hutapea (1991) menyatakan bahwa sirsak merupakan tanaman dengan tinggi pohon sekitar 8 meter. Batang coklat berkayu, bulat, bercabang. Daun berbentuk lanset, ujung runcing, tepi rata, pangkal meruncing, pertulangan menyirip, daun berwarna hijau. Bunga terletak pada batang atau ranting, daun berkelopak kecil, kuning keputih-putihan, benang sari banyak berambut. Daging buah sirsak berwarna putih dan berbiji hitam. Perakarannya tunggang.

Menurut McLaughlin (2008) menyatakan buah sirsak mengandung banyak karbohidrat, terutama fruktosa. Kandungan gizi lainnya adalah vitamin C, vitamin B1 dan vitamin B2 yang cukup banyak. Daun sirsak bermanfaat menghambat sel kanker, antidiare, anti disentri, anti asma, menstimulasi pencernaan, mengurangi depresi.

Kunci Determinasi

- 1b Tumbuh- tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)....**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas**6**
- 6b Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya**9**

9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang ke serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain.....	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b	Susunan tulang daun menjari dan menyirip	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri temple (buah diabaikan).....	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162

- 162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar..... **163**
 163a Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan..... **164**
 164b Daun tidak melekat serupa perisai **165**
 165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga
 berkelamin satu **166**
 166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak.
 Benang sari bebas..... **50. Annonaceae**

Fam 50. Annonaceae (Sebangsa sirsak)

- 1b Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat,
 terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang
 kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain.
 Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau
 sangat tumpul..... **2. Annona**

2. Annona

- 1a Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di
 luar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segi tiga. Buah berduri
 Temple..... **Annona muricata**

Kunci determinasi sirsak (*Annona muricata* L.)

- 1-1b - 2 -2b -3 - 3b - 4-4b -6-6b -7-7b -9-9b -10-10b -11-11b -12-12b -13-
 13b -14-14a -15-15a - 109- 109b - 119 -119b -120-120b - 128-128b -129-
 129b -135-135b -136-136b -139-139b -140-140b -142-142b -143-143b -
 146-146b -154-154b - 155 -155b - 156 -156b -162-162b -163-163a -164-
 164b -165-165b -166-166a - **50. Annonaceae.**

50. Annonaceae. 1a - 2. Annona - 1a. *Annona muricata*

Pohon, tinggi 3 —8 m. Daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit, panjang 6-18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun, bau tidak enak. Daun kelopak kecil. Daun mahkota berdaging, 3 yang terluar hijau, kemudian kuning, panjang 3,5-5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun

kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak. Penghubung ruang sari di atas ruang sari melebar, menutup ruangnya, putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, berambut. Kepala putik silindris. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, 15- 35 kali 10 – 15 cm. Biji hitam (Peny.) dan daging buah putih. Pohon buah dari Hindia Barat, banyak ditanam. Sirsak, Ind, Nangka blanda, Ind, J, S, Mandalika, S, Nangka buris, Md, Nangka englan, Md, Nangka sabrang, J, Zuurzak, N.

Annona muricàta L.

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Sub class	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: Annona
Species	: <i>Annona squamosa</i> L.

Sumber : (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan tumbuhan yang termasuk dalam ordo Magnoliales dari famili Annonaceae. Srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki habitus pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Periodisitas pohon srikaya adalah pirenial, yakni tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun. Pohon srikaya mempunyai akar berbentuk akar tunggang (*Radix primaria*), yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok

yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki percabangan monopodial karena batang pokok selalu terlihat jelas, karena lebih besar dari pada cabang-cabang yang lain. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang kasar.

Srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki tata letak daun yang berseling. Daun srikaya termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Syarat daun lengkap yaitu mempunyai helaian daun, pelapah daun dan tangkai daun. Bentuk daun srikaya memanjang yaitu perbandingan panjang dan lebar ($2\frac{1}{2}$ - 3 : 1 cm). Pangkal daun srikaya tumpul, ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata, dengan urat daun berbentuk menyirip. Tekstur daun srikaya ini kasap atau seperti kertas. Warna daun srikaya adalah hijau muda. Bagian bunga sirsak ini tidak lengkap serta memiliki sifat buah sejati ganda, yakni terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain, dan masing-masing bakal buah menjadi satu buah saja.

Menurut Radi, (1997) menyatakan bahwa tanaman srikaya, sebagai tanaman tingkat tinggi memiliki bagian-bagian tanaman yang lengkap yaitu terdapat daun, batang, bunga, buah dan biji yang lengkap. Tanaman srikaya memiliki daun berbentuk lanset, ujungnya meruncing, serta berwarna hijau muda. Batang tanaman ini berkayu, berbentuk perdu, memiliki percabangan yang banyak dan tingginya dapat mencapai 8 meter serta memiliki bunga dengan warna kuning keputih-putihan dan keluar dari ketiak daun pada ujung cabang atau ranting. Buhan tanaman srikaya ini bersisik halus dan setiap sisik merupakan karpel, pada tiap karpel biasanya terdapat satu butir biji. Biji tanaman ini berwarna coklat kehitam-hitaman, halus, keras, dan bagian ujungnya tumpul.

Daun srikaya telah dikenal khasiatnya sebagai menstabilkan gula darah, menenangkan otot jantung, buah srikaya dapat mengurangi morning sickness pada ibu hamil. Kandungan B6 dalam buah srikaya dapat

mencegah terjadinya penumpukan homosistein, kandungan yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Buah srikaya kaya akan serat.

Kunci Determinasi

1b	Tumbuh- tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)...	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang Menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang ke serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkai	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain.....	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129

129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b	Susunan tulang daun menjari dan menyirip	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b	Cabang tidak demikian.....	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri temple (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan.....	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....	50. Annonaceae

Fam 50. Annonaceae (Sebangsa sirsak)

1b Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul..... **2. Annona**

2. Annona

1b Lingkaran terdalam daun mahkota lebih kecil daripada yang diluar, yang terakhir memanjang. Kadang-kadang lingkaran terdalam tidak

- ada 2
- 2b Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan.
 Daun dari bawah hijau biru *Annona squamosa*

Kunci determinasi srikaya (*Annona squamosa* L.)

1-1b - 2 -2b -3 - 3b - 4-4b -6-6b -7-7b -9-9b -10-10b -11-11b -12-12b -13-13b -14-14a -15-15a - 109- 109b - 119 -119b -120-120b - 128-128b -129-129b -135-135b -136-136b -139-139b -140-140b -142-142b -143-143b -146-146b -154-154b -155-155b -156-156b -162- 162b -163-163a -164-164b -165-165b -166-166a - **50. Annonaceae.**

50. Annonaceae. 1a .- 2. Annona. 1b- 2- 2b. *Annona squamosa*

Pohon atau perdu, tinggi 2 – 7 m. Daun eliptis memanjang sampai bentuk lanset tumpul, 6 – 17 kali 2,5 7,5 cm, tepi rata. Bunga 1 - 2 berhadapan atau di samping daun. Daun kelopak segi tiga, waktu kuncup bersambung secara katup (klepsgewijs), kecil. Daun mahkota yang terluar berdaging tebal, panjang 2-2,5 cm, dari putih kuning, dengan pangkal yang berongga akhirnya ungu. Daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau tidak ada. Dasar bunga dipertinggi. Benang sari banyak, putih. Penghubung ruang sari di atas ruang diperpanjang dan melebar, dan menutup ruangnya. Bakal buah banyak, ungu tua. Kepala putik duduk, rekat menjadi satu, mudah rontok. Buah majemuk kurang lebih bentuk bola, garis tengah 5 - 10 cm, berlilin. Anak buah khususnya dengan ujung yang melengkung, pada waktu masak sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain. Biji masak hitam mengkilat. Daging buah putih. Pohon buah-buahan dari Hindia Barat, banyak ditanam. Srikaya, Ind, S, J, Sarkaja, Md.

Annona squamosa L.

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Sub class	: Magnoliidae
Ordo	: Paperales
Famili	: Paperaceae
Genus	: Piper
Species	: <i>Piper betle</i> L.

Sumber : (Crounquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa sirih (*Piper betle* L.) merupakan tumbuhan yang termasuk dalam ordo Paperales dari famili Paperaceae. Sirih (*Piper betle* L.) memiliki habitus perdu, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang didekat akarnya. Periodisitas tumbuhan sirih adalah anual, yakni tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur satu tahun. Tumbuhan sirih mempunyai akar berbentuk akar serabut (*Radix adventicia*), yaitu akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang.

Sirih (*Piper betle* L.) memiliki percabangan simpodial karena batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Arah tumbuh batangnya memanjat, yaitu batang tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang. Penunjang dapat berupa benda mati ataupun tumbuhan lain, dan pada waktu naik ke atas batang menggunakan alat-alat khusus untuk

“perpegangan” pada penunjangnya. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang beralur.

Sirih (*Piper betle* L.) memiliki tata letak daun yang berseling. Daun sirih termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Syarat daun lengkap yaitu mempunyai helaian daun, pelapah daun dan tangkai daun. Daun sirih berbentuk jantung yaitu bangun seperti bulat telur tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daun sirih berlekuk, ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata, dengan urat daun berbentuk bertulang melengkung. Tekstur daun sirih ini licin atau seperti kertas. Warna daun sirih adalah hijau tua. Bagian bunga sirih ini tidak lengkap serta tidak memiliki sifat buah.

Menurut Damayanti dkk, (2003) menyatakan bahwa sirih hijau (*Piper betle* L.) termasuk jenis tumbuhan perdu merambat dan bersandarkan pada batang bohon lain, batang berkayu, berbuku-buku, beralur, warna hijau keabu-abuan, dan tunggal, bulat panjang, warna hijau, perhubungan bulir, warna kekuningan, buah buni, bulat, warna hijau keabu-abuan. Tanaman ini panjangnya mampu mencapai puluhan meter. Bentuk daunnya pipih menyerupai jantung, tangkanya agak panjang, tepi daun rata, ujung dan meruncing, pangkal dan berlekuk, tulang daun menyirip, dan daging daun tipis. Permukaan daun warna hijau dan licin, sedangkan batang pohonnya berwarna hijau tembelek atau hijau agak kecoklatan dan permukaan kulitnya kasar serta berbuku-buku. Daun sirih yang subur berukuran lebar antara 8-12 cm dan panjangnya 10-15 cm. Daun sirih memiliki khasiat yang biasa digunakan orang sebagai obat batuk, obat bisul, obat mata, obat sariawan, dan obat hidung berdarah.

Kunci determinasi

- 1b Tumbuh- tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)....**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas**6**
- 6b Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang Menyerupainya**9**
- 9a Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit.....**41**
- 41b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris**42**
- 42b Tumbuhan tidak demikian.....**43**
- 43b Daun tersebar**54**
- 54b Dun tunggal**59**
- 59b Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel**61**
- 61b Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian**62**
- 62b Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir **63**
- 63a Bunga tersusun dalm bulir yang tidak bercabang..... **64**
- 64a Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....**37. Piperaceae**
1. *Piper*
- 1a Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir.....***Piper betle***

Kunci determinasi sirih (*Piper betle* L.)

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9a-41-41b-42-42b-43-43b-54-54b-59-59b-61-61b-2-62b-63-63a-64-64a-**37. Piperaceae.**1-1a. *Piper betle* L.

37. Piperaceae

Tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang batang 5-15 m. Daun berseling atau tersebar, bertangkai, daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Helaian daun bulat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbentuk jantung, atau pangkal yang miring dan ujung meruncing, 5 18 kali 2 - 20 cm. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun. Daun pelindung bentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau bulat memanjang, panjang + 1 mm. Bulir jantan: tangkai 1,5 –3 cm. Benang sari 2, sangat pendek. Bulir betina: tangkai 2,5 – 6 cm; kepala putik 3 - 5. Buah buni dengan ujung bebas dan membulat. Bulir masak berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1 1,5 cm. Biji bentuk lingkaran. Tanaman yang berubah! Liar dalam semak, banyak ditanam di halaman penduduk; 5 – 700 m. *Sirih*, Ind, S, J, *Bedè*, J.

Piper betle L

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Sub class	: Magnoliidae
Ordo	: Nymphaeales
Famili	: Nymphaeaceae
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Species	: <i>Nymphaea lotus</i> L.

Sumber : (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa merupakan tumbuhan yang termasuk dalam ordo Nymphaeales dari famili Nymphaeaceae. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki habitus herba, yaitu batang yang lunak dan berair. Periodisitas tumbuhan teratai adalah anual, yakni tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur satu tahun. Tumbuhan teratai mempunyai akar berbentuk akar serabut (*Radix adventicia*), yaitu akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang.

Teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki percabangan simpodial karena batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Arah tumbuh batangnya terkulai, yaitu cabang pada pangkalnya mendatar, tetapi ujungnya lalu melengkung kebawah. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang yaitu licin, serta pada batang teratai didalamnya terdapat rongga-rongga udara.

Teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki tata letak daun yang roset akar, yaitu batang amat pendek, sehingga semua daun berjejal-jejal di atas tanah, jadi roset itu amat dekat dengan akar. Daun teratai termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Syarat daun lengkap yaitu mempunyai helaian daun, pelapah daun dan tangkai daun. Daun teratai berbentuk ginjal yaitu daun yang pendek lebar dengan ujung yang tumpul atau membulat dan pangkal yang berlekuk dangkal. Pangkal daun teratai berlekuk, ujung daunnya membulat, tepi daunnya bergerigi, dengan bentuk urat daunnya mencapai tepi daun. Tekstur daun teratai ini tipis lunak. Warna daun teratai adalah hijau. Bagian bunga teratai ini tidak lengkap karena tidak memiliki kelopak bunga serta tidak memiliki sifat buah.

Menurut Tjitrosoepomo (2010) menyatakan bahwa tanaman Teratai (*Nymphaea lotus* L.) tumbuh di rawa-rawa daerah yang tergenang air, terapung atau mempunyai akar yang dapat mencapai dasar air. Daun-daun terapung di air atau tenggelam, tetapi ada pula yang muncul diatas air. Bunga-bunga terpisah-pisah, aktinomorf dengan tenda bunga berbilangan 3 sampai banyak yang berfungsi sebagai daun kelopak. Benang sari 3 sampai banyak, sebagian besar bersifat steril dan berubah menjadi bagian-bagian yang menyerupai daun-daun mahkota. Bakal buah menumpang atau setengan tenggelam kadang tenggelam. Buahnya buah kurung atau menyerupai buah buni.

Menurut Kimball (1987) menyatakan bahwa teratai (*Nymphaea lotus* L.) ini mempunyai habitus herba, pola percabangannya simpodial, bentuk penampangnya bulat, jenis daun tunggal, duduk daun roset akar. Macam bunga yaitu tunggal, tenda bunga putih, alat kelamin benang sari terletak disebelah dalam tenda. Distribusi seks yaitu monoceous yang artinya alat kelaminnya dalam satu tumbuhan. Tumbuhan ini berduri pada bagian batangnya.

Kunci determinasi

- 1b Tumbuh- tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)...**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas**6**
- 6b Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya**9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit**10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset**11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas darai jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas **12**
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali **13**
- 13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain **14**
- 14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan **15**
- 15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap **109**
- 109a Tanaman air dan tanaman rawa **110**
- 110a Benang sari dan daun daun tenda bunga banyak. Daun tersebar berbentuk bulat..... **47.Nymphaeaceae**

Fam 47. Nymphaeacea

- 1a Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4 **1. Nymphaea**

Kunci determinasi teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109a-110-110a- **47. Nymphaeaceae.**

47. Nymphaeaceae. 1-1a. Nymphaea- *Nymphaea lotus* L.

47. Nymphaeaceae.

Daun dan bunga pada akar rimpang di dalam tanah yang vertikal, mengapung (bunga di tempat air yang dangkal muncul di atas air). Helaian daun lebar bulat memanjang, menancap serupa bentuk perisai, melekuk keluar bergigi tajam di bagian bawah ungu tua, 15 50 kali 12 - 45 cm. Bunga agak berbau busuk dan siang hari menutup. Daun kelopak pada pangkalnya melekat pada dasar bunga, dengan tulang daun yang menonjol keluar dengan jelas, dari dalam berwarna semacam mahkota. Daun mahkota 13 - 28, putih, kadang-kadang ros atau merah. Benang sari kurang dari 100, dengan mahkota dipisahkan oleh suatu ruang yang kosong. Tangkai sari lebar, pipih, penghubung sari di atas ruang sari tidak diperpanjang. Ruang bakal buah dipisahkan oleh dinding tunggal. Buah masak di bawah air, serua spons, membuka tidak beraturan; biji dengan selubung biji berbentuk kantung. Di selokan dan genangan yang tidak dalam. Kerapkali sebagai tanaman hias. Teratai kecil, Ind, Teratai hutan, Ind, Tunjung putih, Ind, Tunjung bodas, S, Tunjung tutur, S.

***Nymphaea nouchali* Burm. f.**

F. KESIMPULAN

1. Beberapa ciri morfologi tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Magnoliidae yaitu memiliki karakteristik yang sangat beragam. Misalnya habitusnya mulai dari pohon atau tumbuhan berkayu sampai herba. Perhiasan bunga ada yang berupa perigonium, ada yang bisa dibedakan antara sepal dan petal, ada juga yang bunganya tereduksi dan tidak memiliki perhiasan bunga. Akan tetapi subkelas Magnoliidae ini

mempunyai beberapa karakteristik yang menunjukkan keprimitifan yaitu umumnya polanya termasuk uniaperture, gynoeciumnya apocarpus dan berstamen banyak dalam rangkaian sentripetal. Subkelas Magnoliidae terdiri atas 8 ordo dan jumlah anggotanya kurang lebih 12.000 spesies. Kedelapan ordo tersebut adalah Magnoliales, Laurales, Piperales, Aristolochiales, Illiciales, Nymphales, Ranunculales, dan Papverales. Berdasarkan tanamannya yaitu :

- a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) memiliki habitus pohon, Periodisitas tanaman kenanga adalah pirenial, Tanaman kenanga mempunyai akar berbentuk akar tunggang (*Radix primaria*) memiliki percabangan monopodial karena batang pokok selalu terlihat jelas, karena lebih besar dari pada cabang-cabang yang lain. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang kasar.
- b. Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki habitus pohon, Periodisitas pohon sirsak adalah pirenial. Pohon sirsak mempunyai akar berbentuk akar tunggang (*Radix primaria*), percabangan monopodial karena batang pokok selalu terlihat jelas, karena lebih besar dari pada cabang-cabang yang lain. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang kasar dan tata letak daun yang berseling.
- c. Srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki habitus pohon, periodisitas pohon srikaya adalah pirenial, pohon srikaya mempunyai akar berbentuk akar tunggang (*Radix primaria*), percabangan monopodial, arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang kasar dan tata letak daun yang berseling.
- d. Sirih (*Piper betle* L.) memiliki habitus perdu, periodisitas tumbuhan sirih adalah annual, akar berbentuk akar serabut (*Radix adventicia*), yaitu akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau

kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang.

- e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki habitus herba, periodisitas tumbuhan teratai adalah annual, akar berbentuk akar serabut (*Radix adventicia*), memiliki percabangan simpodial, Arah tumbuh batangnya terkulai. batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang yaitu licin, serta pada batang serat.
2. Aspek botani dari tumbuhan anak kelas magnoliidae yaitu bunga kenanga dapat dimanfaatkan sebagai obat malaria, pewangi minyak klentik yang umumnya digunakan sebagai minyak rambut dan Selain itu kulit batang kenanga dapat digunakan untuk membuat salep penyakit kudis, mengobati busung air, dan pembesaran limfa. Daun sirsak dimanfaatkan untuk menghambat sel kanker, antidiare, anti disentri, anti asma, menstimulasi pencernaan, mengurangi depresi. Daun srikaya dimanfaatkan untuk menstabilkan gula darah, menenangkan otot jantung, buah srikaya dapat mengurangi morning sickness pada ibu hamil. Kandungan B6 dalam buah srikaya dapat mencegah terjadinya penumpukan homosistein, kandungan yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Buah srikaya kaya akan serat. Daun sirih memiliki khasiat yang biasa digunakan orang sebagai obat batuk, obat bisul, obat mata, obat sariawan, dan obat hidung berdarah.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Andy, "Sirsak", <https://alamindahsemesta.wordpress.com/materi-2/dari-alam/>. dalam Google.com. 2017.
- Doni, "Sirsak", <https://www.maenmasaan.online/2019/05/tak-banyak-orang-tau-inilah-buah-yang.html>. dalam Google.com. 2019.
- Gazali, "Srikaya", <https://health.grid.id/read/351638290/8-manfaat-buah-srikaya-yang-ajaib-tak-banyak-diketahui-cegah-kanker?page=all>. dalam Google.com. 2019.

- Gunawan, “Biji sirsak”,
<https://www.kompasiana.com/ellygun/552854846ea834f7588b458b/sirsak-manfaatnya-bagi-kesehatan>. dalam Google.com. 2017.
- Himala, “Daun teratai”, <https://pxhere.com/id/photo/1590515>. dalam Google.com. 2018.
- Kamaruddin, “Buah kenanga”,
<https://www.flickr.com/photos/kmatsalleh/2351989450>. dalam Google.com. 2018.
- Kania, “Sirih”, <https://www.dekoruma.com/artikel/77269/manfaat-tanaman-sirih>. dalam Google 2018.
- Mclaughlin, *Paw-paw and Cancer Annonaceous Acetogenin from Discovery to Comercial Products, Department of Medicinal Chemistry and Molecular Pharmacology, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Purdue University*, 2008.
- Pertiwi, A, Ambar, *Buku Penuntun Botani TumbuhanTinggi*, Banjarmasin: Program studi Tadris biologi UIN Antasari, 2020.
- Radi, J, *Budidaya srikaya*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Rini & Mulyono, *Khasiat dan manfaat daun sirih: obat mujarab dari masa ke semasa*. s.l. : AgroMedia, 2003.
- Sasa, “Srikaya”, <http://bch.unesa.ac.id/hayati/srikaya>. dalam Google.com. 2018.
- Sunanto, H, *Aren (Budidaya dan Multigunanya)*.Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Supono, “Akar srikaya”,
<https://laranxasamargas.blogspot.com/2013/09/manfaat-dari-bagian-akar-srikaya-.html>. dalam Google.com. 2018.
- Syamsulhidayat, S.S & Hutapea, J.R, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1991.
- Tjitrosoepomo, gembong, *Taksonomi tumbuhan (Spermatophyta)*. Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2010.
- Van Steenis, C.G.G.J. *Flora*. Jakarta: PT. Prandya paramita. 1981.
- Vivi, “Akar sirih”, <https://bibitonline.com/produk/sirih-hijau>. dalam Google.com. 2015.

Yeni, “Buah sirsak”, <http://yenzip.blogspot.com/2012/02/pengobatan-alami.html>. dalam Google.com. 2012.

Gina, “Buah Srikaya”, <http://denkes.blogspot.com/2014/03/khasiat-buah-srikaya.html?m=0>. dalam Google.com. 2017.

Isnan, “Sirih”, http://www.bang-isman.com/2018/08/10-cara-menghilangkan-ketombe-dengan_91.html. dalam Google.com. 2018.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II ?

Jawaban :

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dapat diketahui perbedaan ciri pada setiap ordo yaitu :

a. Adapun Ordo Magnoliales yaitu *Annona muricata* L, *Annona squamosa* L. dan *Canarium odoratum* Baill. ciri-cirinya mempunyai pohon, perdu, dan memanjat, beraroma karena terdapat sel-sel minyak atsiri pada parenkim daun, daun tunggal, duduk berselingan, stipula besar mudah jatuh dan meninggalkan bekas pada buku, stipula sering menutupi kuncup, bunga majemuk terminal atau axillaris, bunga umumnya besar dan mencolok, bunga lengkap, biseksual dan jarang uniseksual, memiliki warna yang bervariasi dan pistillum dengan banyak ruang kadang 2-3, saling lepas dan tersusun spiral.

b. Adapun ordo dari Piperales adalah *Piper betle* L. termasuk dalam famili Piperacea terna atau tumbuh-tumbuhan berkayu seringkali memanjat dengan batang berbuku. Daun tunggal yang duduknya tersebar atau berkarang dengan atau tanpa daun-daun penumpu, dan biasanya daun berbentuk jantung. Bunga tersusun dalam bunga majemuk yang disebut bunga lada (amentum), masing-masing kecil tanpa hiasan bunga, berkelamin tunggal atau banci dengan 1-10 benang sari : putik terdiri 1-6 dan buah (kebanyakan 3), dengan 1-6 kepala putik. Buahnya buah batu atau buah buni, jadi dengan

endosperm dan perisperm. Dalam biji terdapat sel-sel minyak atsiri sehingga seluruhnya berbau aromatis yang khas. Batang dengan berkas-berkas pengangkutan yang pada penampang melintang tersebar atau tersusun dalam bentuk lingkaran.

- c. Adapun ordo dari Nymphaeales adalah *Nymphaea lotus* L. termasuk dalam famili Nymphaeaceae merupakan tumbuhan air atau rawa dengan daun tenggelam atau mengapung.